

государственной политики в области образования и науки».

16. Бабенко, Е.И. Проектная деятельность университета на основе стратегического анализа / Е.И. Бабенко, Е.П. Загороднова // ARS ADMINISTRANDI. 2011. № 4. С. 29-35.

17. Стратегии развития российских вузов: ответы на новые вызовы / под науч. ред. Н. Л. Титовой. М: МАКС Пресс, 2008. 668 с.

18. Управление в высшей школе: опыт, тенденции, перспективы / под ред. Филипова В.М. М., 2005. 540 с.

19. Грудзинский, А. О. Стратегическое управление университетом: от плана к инновационной миссии // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 1. С. 9-20

20. Фияксель, Э.А. Пути развития национального исследовательского университета // Инновации. – 2011. – № 4 (150). – С. 109-112.

21. Александров, А.А. От ремесленных мастерских – к национальному исследовательскому университету техники и технологий // Высшее образование в России. – 2015. – № 4. – С. 72-78

УДК 005.95:658

DOI

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены основные классификационные признаки и виды методов мотивации персонала, которые были разработаны учёными-экономистами и используются на современных предприятиях. Проведён анализ этих классификаций, обнаружены схожие черты и основные различия между ними. Предложен авторский подход к классификации методов управления мотивацией персонала предприятий.

Ключевые слова: *методы управления; мотивация; персонал; классификация; предприятие.*

ANALYSIS OF MANAGEMENT METHODS MOTIVATION OF THE STAFF OF ENTERPRISES

EVSEENKO V.A.,
Doctor of Economic Sciences, Docent, Associate
Professor at the Department of Accounting and
Auditing,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the main classification features and types of personnel motivation methods that were developed by economists and are used in modern enterprises. The analysis of these classifications was carried out, similar features and main differences

between them were found. The author's approach to the classification of methods for managing the motivation of enterprise personnel is proposed.

Keywords: *management methods; motivation; staff; classification; company.*

Постановка задачи. В современных условиях рыночной экономики среди разнообразия проблем, связанных с обеспечением нормального и эффективного развития предприятий и организаций, одной из основных является проблема управления персоналом. Изменение принципов функционирования современной экономики, создание предприятий разных форм собственности, конкуренция, глобальные структурные и технологические изменения в производстве, его информатизация обусловила существенное изменение роли человеческих ресурсов. Всё больше управление персоналом признается как одна из наиболее важных сфер жизнедеятельности организации, способной повысить её эффективность и производительность функционирования.

Эффективность руководства состоит в том, чтобы найти именно такие подходы и методы, которые обеспечили бы желаемый ход событий на предприятии и побуждали его работников к более производительному труду. В таких условиях управление человеческими ресурсами является важной составляющей менеджмента, способствующей повышению эффективности деятельности предприятия путём определения целей, функций, задач и принципов управления персоналом.

Актуальность. Этапы процесса управления персоналом реализуются путём применения соответствующих методов управления. Методы управления персоналом разнообразны и используются комплексно, дополняя друг друга, образуя единую систему. Превалирование одних методов над другими, их развитие зависит от влияния внешней среды функционирования предприятия, принципов управления, состояния производственной системы, организационно-правовой формы управления. С помощью методов управления субъект управления направляет объект управления на достижение целей производственной системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы развития трудового потенциала и методы управления персоналом постоянно находятся в поле зрения отечественных и зарубежных учёных, таких как: М.С. Доронина, Е.Г. Наумик, О.В. Соловьев [1], В.П. Сладкевич [2], Л.Р. Хайрулина, А.И. Ковалев, О.Б. Иваненко [3], Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов [4], К.Б. Малышев, О.А. Малышева, А.Н. Баламут [5], А.П. Егоршин [6], С.И. Сотникова [7], А.Я. Кибанов [8], Н.И. Кабушкин [9] и др.

Однако, несмотря на значительный вклад учёных, ряд вопросов связанных с эффективностью использования методов управления персонала предприятий разработан не достаточно и нуждается в дальнейших исследованиях.

Целью статьи является обобщение теоретических подходов и разработка практических рекомендаций по определению, использованию и классификации различных методов стимулирования высокопроизводительного труда в условиях развития интеграционных процессов.

Изложение основного материала исследования. Учитывая сложность психологического характера человека с поведением и действиями, предполагаемыми его решениями, можно заключить, что в условиях, когда человека принуждают к тем или иным действиям, человек сам решает как себя вести. Деятельность работников не является абсолютно произвольной.

Общество производит средства и механизмы, которые упорядочивают и регулируют человеческую трудовую деятельность, формируют трудовую мотивацию и социальное взаимодействие в процессе труда [1, с. 83]. Поэтому при управлении персоналом на предприятиях используют методы мотивации, которые побуждают к тем или иным действиям.

Слово «метод» (греч. *μεθοδος*) в переводе означает способ достижения какой-либо

цели [10]. А. Спиркин считает, что метод – это способ достижения и построения знания, результатом которого является теория [11, с. 235].

Рассматривая отдельные определения мотивации и методов управления, можно провести параллель в том, что эти категории опосредованно тождественны, поскольку ориентированы на достижение целей предприятия. Следовательно, мотивация персонала при реализации эффективной трудовой деятельности опирается на методы управления.

По определению В.П. Сладкевича, методы мотивации – это способы управленческого влияния на персонал для достижения целей организации, исходящих из закономерностей управления [2, с. 75].

Считаем, что при анализе методов мотивации целесообразно уделять внимание их направленности – ориентированности на особый объект влияния – человека или группу людей, содержанию приёмов и способов воздействия и организационной форме, как порядка воздействия на персонал, который официально установлен на предприятии. Нами исследованы основные методы управления мотивацией персонала предприятий, изображённые на рис. 1.

В экономической литературе, в соответствии с мотивационной характеристикой, ряд авторов [1-9, 20, 21], в основном выделяет три разновидности методов мотивации: организационно-распорядительные; социальные или социально-психологические (неэкономические или нематериальные); экономические (материальные).

В.С. Кудряшов и Б.А. Степанов отмечают, что по характеру влияния методы условно можно разделить на методы материальной, социальной и властной мотивации, то есть экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические [12, с. 30].

Организационно-распорядительные методы мотивации, как способы воздействия на персонал, базируются на власти, дисциплине, ответственности, наказаниях, взысканиях [3, с. 9]. Также их еще называют административными и командными. Однако мы согласны с мнением Е.Л. Драчевой и Л.И. Юликовым [4, с. 153-155], что лучше использовать категорию «организационно-распорядительные методы», поскольку они определяют всю сущность эффективной организационной составляющей механизма управления, тогда как административные методы базируются только на нормативных актах.

При применении организационно-распорядительных методов необходимо учитывать их особенности:

прямое влияние, осуществляемое на объект управления;

обязательное исполнение административных решений, определенных высшими руководящими органами для подчиненных объектов;

строгая ответственность в случае невыполнения предписанных указаний и распоряжений [13, с. 20].

С помощью данных методов, по мнению К.Б. Малышева, О.А. Малышевой, А.Н. Баламута, можно достичь: соблюдения организованности и упорядоченности в трудовой деятельности персонала; координации трудовых усилий благодаря административному побуждению; контроля в работе как предприятия, так и отдельных работников [5, с. 52].

Н.С. Зоткина, А.В. Копытова и М.Ю. Неклюдова [14, с. 50] отмечают, что организационно-распорядительные методы ориентированы на мотивы поведения персонала. К ним они относят трудовую дисциплину, чувство долга, желание работать на определенном предприятии, культуру в работе.

Классификация средств воздействия (регламент, норма, инструкция, дисциплинарные требования, полномочия и т.п.) по роли в процессе управления позволяет выделить две группы организационно-распорядительных методов воздействия: организационно-стабилизирующие и распорядительные [3, с. 113].

Признак	Методы	Характеристика методов	Применение
	По направлению влияния	прямого влияния	Непосредственно влияют на управляемую систему
	непрямого влияния	Создают условия для воздействия на управляемую систему	Стимулы, методы формирования коллективов
По способу учёта интересов персонала	материальной мотивации	Учитывают имущественные и финансовые интересы персонала	Материальные (экономические) стимулы
	социальной мотивации	Предусматривают стимулирование индивида к ориентации на социально важные интересы	Социальные нормы, моральные стимулы
	властной мотивации	Предусматривают ориентацию на дисциплину, организационно-распорядительные документы и чёткое их исполнение	Организационно-распорядительные документы (приказы, инструкции и т.п.)
По форме влияния	количественные	Предусматривают влияние с использованием количественных показателей	Калькуляции, сметы, бюджет, нормативы расходов
	качественные	Предусматривают влияние без использования количественных показателей	Указания, инструкции, методы отбора коллектива по психофизическим факторам
По характеру влияния	экономические	Реализуют материальные интересы участия человека в производственных процессах, благодаря товарно-денежным отношениям для удовлетворения его потребностей	Экономические планы, материальные стимулы
	социальные и психологические	Специфические способы воздействия на возникающие межличностные отношения и связи, возникающие в коллективах, на социальные процессы в них	Социальные планы, моральные стимулы, методы формирования социально-психологического климата в коллективе
	административно-распорядительные	Активные методы, влияющие на деятельность организации в целом и на отдельных её работников	Инструкции, приказы, выговоры, распоряжения
	согласительно-договорные	Удовлетворяют интересы работника и предприятия	Коллективные переговоры, договоры, взаимные консультации по регулированию трудовых отношений

Рис. 1. Методы управления мотивацией персонала
 Источник: составлено автором на основе [1-9, 20]

Центральной является первая группа методов, которая определяет и закрепляет функциональные обязанности персонала, устанавливает нормы поведения, объясняет цели и задачи трудовой деятельности и т.д. [1, с. 111].

Организационно-распорядительные методы мотивации базируются на принуждении к инициативной деятельности с учётом внутренних потребностей, справедливом нормировании и создании благоприятных условий труда, повышении комфорта на рабочем месте [1, с. 112]. Эти группы методов не только дополняют друг друга, из-за чего их применяют вместе, но и взаимозаменяемы, что определяется особенностями типа предприятия [4, с. 153].

А.П. Егоршин [6, с. 551] организационно-распорядительные методы определяет как мощные рычаги для достижения целей предприятия, особенно тогда, когда возникает необходимость подчинить персонал и направить его к выполнению поставленных задач. Преимущество данного метода заключается в высоком уровне регламентации управления и трудовой деятельности персонала. Автор отмечает, что роль организационно-распорядительных методов снижается из-за демократизации управления и развития рыночных отношений, разрушения централизованной административной системы.

Другую группу методов управления мотивацией персонала многие учёные [3, 4, 5, 12, 14, 15] рассматривают в комплексе, как социальные и психологические методы. По нашему мнению, их следует разграничивать – это позволит быстрее найти сильные стороны и нейтрализовать негативные последствия, во-первых, и во-вторых, социальные методы в определенной степени зависят от политических аспектов, а психологические больше от состояния здоровья человека, его характера.

В экономической литературе под социальными методами [1, с. 149; 6, с. 579; 8, с. 20] определяют систему средств и рычагов влияния на процессы формирования и развития как трудовых коллективов, так и отдельных работников, структуру связей потребителей, интересы, стимулы, социальные задачи.

Эти методы позволяют определить отдельное место работников в коллективе, выявить лидеров и обеспечить им поддержку, связать мотивацию персонала с конечными результатами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе [6, с. 579; 7, с. 28]. Таким образом, можно заключить, что они направлены на гармонизацию социальных отношений в коллективе и удовлетворение социальных потребностей персонала предприятий [15, с. 59].

В состав социальных методов предлагаем отнести: социальное прогнозирование, социальное нормирование, социальное регулирование и социальное планирование (рис. 2).

А.П. Егоршин в своей работе [6, с. 580] среди элементов, регулируемых социальными методами рассматривает: социологические методы исследования (анкетирование, интервьюирование, социометрия, наблюдение, собеседование), личные качества (деловые и моральные качества, преимущества и недостатки), мораль (государственная, общественная, религиозная, коллективная, личная), партнерство (деловое, дружеское, увлечения, семейное), соревнование, общение (межличностное, личное, вербальное, невербальное), переговоры, конфликты (межличностные, личные, ролевые, деловые, семейные).

По мнению автора, знание и понимание социальных методов управления мотивацией персонала позволяет руководителю объективно проводить социальное планирование, урегулировать социально-психологический климат, обеспечивать эффективные коммуникации и поддерживать соответствующий уровень корпоративной культуры. Это возможно при систематическом (один раз в год) проведении социологического исследования в коллективе [6, с. 581].

Психологические методы направлены на конкретную личность работника или служащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны [16, с. 162]. Они

используются для гармонизации взаимоотношений работников предприятия и установления наиболее благоприятного психологического климата [17, с. 211].

Психологические методы управления мотивацией персонала призваны обеспечить формирование первичных трудовых коллективов, в соответствии с индивидуальными способностями, наклонностями, интересами работников и соблюдением их психологической совместимости и урегулирование отношений между людьми, влияя на индивидуальную психологию отдельных работников.

Рис. 2. Составляющие элементы социальных методов и их характеристики
Источник: составлено автором на основе [1-9, 15, 17, 18 20]

О.А. Коргина, Ю. Е. Стукова и Ю. Н. Чупахина рассматривают следующие группы психологических методов управления мотивацией персонала предприятий:

формирование и развитие трудового коллектива – позволяют поддерживать на оптимальном уровне количественное соотношение между работниками с учётом их психологической совместимости для регулирования групповых отношений внутри коллектива;

гуманизации отношений в трудовом коллективе – заключаются в создании оптимальных отношений между работниками и руководителем, утверждении принципов социальной справедливости;

психологического побуждения (мотивации) – заключаются в формировании у работников мотивов к высокопроизводительной деятельности благодаря развитию инициативы и предприимчивости;

профессионального отбора и обучения позволяют стимулировать развитие компетентности сотрудников, положительно влиять на качество их труда [18, с. 128; 17, с.299].

М.С. Дорониной [1, с. 116–117] выделены основные способы психологической мотивации персонала:

внушение – влияние на психику человека, связанного со снижением сознания при восприятии содержания, в условиях отсутствия целенаправленного активного его понимания, логического анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом и данным состоянием субъекта;

убеждение – изменение мнений личности на основе логического построения

обоснованной версии;

наследственности, который опирается на свойстве человека стремления к наследованию, даже если он сам этого не осознает;

привлечение, которое активизирует выполнение каких-либо действий, не столько исходя из интересов субъекта управления, сколько из собственных нужд;

психологическое давление, основанное на принуждении объекта мотивации к активизации его страхов.

По нашему мнению, более глубоко и убедительно психологические методы в своей работе раскрывает А.П. Егоршин. Автор представляет такую классификацию элементов, регулирующих психологические методы: психологическое планирование, области психологии, тип личности, темперамент, характер человека, направленность личности, интеллектуальные способности, методы познания, психологические образы, способы психологического воздействия, поведение, чувства и эмоции, стрессы [6].

Следовательно, психологические методы применяются для обеспечения растущих социальных потребностей человека, его всестороннего гармоничного развития и повышения на этой основе трудовой активности отдельных работников и эффективной деятельности коллектива [1, с. 118].

Применение социальных и психологических методов на практике позволяет своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности персонала, предусматривать перспективы изменений конкретной ситуации, принимать и реализовывать оптимальные управленческие решения [9, с. 104-105].

Центральное место среди методов влияния на трудовую деятельность персонала через материально-трудовые отношения занимают экономические методы, которым придаётся первостепенное значение через объективные потребности и интересы, являющиеся их основой. А.П. Егоршин высказывает мнение, что экономические методы опираются на экономические законы производства [6, с. 550].

Ю.А. Токарева, Н.М. Глухенькая и А.Г. Токарев экономические методы определяет как систему мотивов и стимулов, побуждающих весь персонал к эффективной трудовой деятельности для достижения общих результатов [20, с. 26].

С.А. Мусиенко и Ю.Н. Дмитриева при определении экономических методов отмечают, что они влияют на интересы предприятия и персонала, стимулируя деятельность последних, удовлетворяя потребности общества через систему налогов, банковских кредитов и мотивируют персонал к выполнению поставленных задач через заработную плату, премии, вознаграждения за инновационную деятельность [21, с. 63-64].

С помощью экономических методов можно обнаружить новые возможности и резервы. В первую очередь это касается изменений системы материального стимулирования с учётом экономических интересов всех участников производственного процесса. По мнению М.И. Кабушкина, проблема этого вопроса состоит в том, чтобы создать условия, при которых экономические методы были бы действенны и целеориентированы. Автор утверждает, что экономические методы предусматривают разработку общих планово-экономических показателей и средств их достижения. При повышении действенности рычагов и стимулов формируются такие условия, при которых персонал побуждают к эффективной деятельности именно экономическим стимулированием [9, с. 99].

Обобщая данные литературных источников управления [1, 6, 8, 9, 13, 20, 21], по нашему мнению, можно среди экономических методов мотивации в управлении персоналом выделить: планирование, хозяйственный (коммерческий) расчёт, ценообразование (ценовая политика), финансирование (финансовая политика), налоги, материальное стимулирование (заработная плата, премии, участие в прибылях, материальные льготы и выплаты).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Чтобы отечественные предприятия выжили в условиях современного

финансово-экономического кризиса, на них должен работать высококвалифицированный персонал, мотивированный необходимой эффективной системой стимулирования, которая будет направлять деятельность персонала на достижение целей организации с помощью эффективных методов, в пределах существующих принципов и законов

Под методами активизации мотивов следует понимать определенные средства, с помощью которых можно добиться конкретных целей предприятия. Эти методы должны быть основаны на действии законов и закономерностей управления; они предусматривают использование различных приёмов воздействия на персонал для активизации деятельности. Методы мотивации должны быть направлены на определение вознаграждения за те или иные результаты деятельности.

Механизм мотивации труда персонала должен гармонично совмещать все виды методов и мер в сфере активизации трудовой деятельности и представлять единую стимулирующую структуру. Предлагаемые к применению в механизме методы мотивации должны быть направлены на формирование внутренней мотивации работника. Однако главной характеристикой внутренней мотивации остается её постоянный рост.

Несмотря на то, что механизм мотивации большинства работников предприятий чувствителен только к материальному стимулированию, в рамках данного исследования не уделяется большого внимания моральному стимулированию деятельности персонала, поскольку невозможно предложить единой уникальной системы. Считаем необходимым только определить принципы построения материального стимулирования как одной из подсистем в механизме мотивации высокопроизводительного труда персонала. Речь идет об условиях, на которых должно базироваться материальное стимулирование, чтобы обеспечить мотивационное, справедливое его направление.

Таким образом, анализ методологических аспектов формирования мотивационных основ в управлении персоналом позволил: выделить основные группы законов, которые следует учитывать в системе мотивации; определить принципы управления мотивацией персонала; определить основные модели и формы эффективного использования персонала и разработать классификацию методов управления мотивацией персонала, сгруппированную авторами по направлению влияния и его характеру. Данный классификатор дополнен нами согласительными методами. Особое внимание уделено психологическим методам корпоративного отношения к работе и методам гуманизации отношений. Однако наиболее действенными признаны экономические методы, рычаги и инструменты эффективного мотивационного механизма управления персоналом.

Список использованных источников

1. Доронина, М.С. Управление мотивацией: научное издание / М.С. Доронина, Е.Г. Наумик, О.В. Соловьев. – Х.: Изд-во ХНЭУ, 2006. – 240 с.
2. Сладкевич, В.П. Мотивационный менеджмент: курс лекций / В.П. Сладкевич. – К.: МАУП, 2001. – 168 с.
3. Хайрулина, Л. Р. Управление персоналом организации: учеб. пособие / Л.Р. Хайрулина, А.И. Ковалев, О.Б. Иваненко; Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. – Омск, Издательский центр КАН, 2021. – 370 с.
4. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – 16-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадкмия», 2016. – 304 с.
5. Малышев, К.Б. Психология управления : учебное пособие / К. Б. Малышев, О.А. Малышева, А.Н. Баламут; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2020. – 158 с.
6. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов / А. П. Егоршин. – 4-е изд., испр. – Н. Новгород : НИМБ, 2003. – 720 с.

7. Управление персоналом организации: современные технологии: учебник / С.И. Сотникова, Е.В. Маслов, Н.Н. Абакумова, Ю.А. Масалова, В.П. Осипов ; под ред. С.И. Сотниковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 513 с.
8. Кибанов, А.Я. Управление персоналом : учебное пособие / А.Я. Кибанов. – 6-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2018. – 202 с.
9. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: учебное пособие по специальности «Менеджмент организации» / Н.И. Кабушкин. – 11-е изд., испр. – Москва: Новое знание, 2009. – 335 с.
10. Большой Российский энциклопедический словарь. – Репр. изд. – Москва: Большая Российская энцикл., 2009. – 1887 с.
11. Спиркин А.Г. Основы философии / А. Г. Спиркин. – М.: Политиздат, 1988. – 592 с.
12. Кудряшов, В.С. Современные теории мотивации и методы стимулирования персонала / В.С. Кудряшов, Б.А. Степанов // Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). – 2022. – № 17 (19). – С. 25-32.
13. Ермолаева, Е.Л. Административные и экономические методы управления / Е.Л. Ермолаева, Л.А. Федосеева, Н.А. Дубровин, А.М. Воронцов, А.Е. Барсукова // Современные научные исследования и инновации. – 2020. – № 11 (115). – С. 19-21.
14. Зоткина, Н.С. Инструменты управления трудовой мотивацией: идентификация понятий / Н.С. Зоткина, А.В. Копытова, М.Ю. Неклюдова // Науковедение. – 2017. – Т. 9. № 3. – С. 46 -54.
15. Рубанова, Е.Ю. Социально-психологические методы управления персоналом / Е.Ю. Рубанова, Н.А. Колобова // Учёные заметки ТОГУ. – 2018. –Т. 9. № 4. – С. 54-59.
16. Кузьменкова, В.Н. Мотивация и стимулирование персонала как социально-психологические методы управления в современной организации / В.Н. Кузьменкова, Г.И. Паламарчук, Н.И. Харитонов, А.В. Дадаев // Специальная техника и технологии транспорта. – 2022. – № 14. – С. 158-165.
17. Ледовская, И.И. Практические аспекты применения теории мотивации персонала в контексте формирования благоприятного социально-психологического климата в коллективе / И.И. Ледовская, М.Е. Ледовская, Т.Л. Скрипченко // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2021. – № 4 (89). – С. 202-211.
18. Коргина, О.А. Социально-психологические технологии в управлении персоналом организации / О.А. Коргина // Вестник Академии знаний. – 2022. – № 48 (1). – С. 125-131.
19. Стукова, Ю. Е. Психологические методы управления персоналом / Ю.Е. Стукова, Ю. Н. Чупахина // Молодой учёный. – 2017. – № 24 (158). – С. 298-300.
20. Токарева, Ю.А. Мотивация трудовой деятельности персонала: комплексный подход: монография / Ю.А. Токарева, Н.М. Глухенькая, А.Г. Токарев ; Урал. федер. ун-т им. Б.Н. Ельцина, Шадр. гос. пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2021. – 216 с.
21. Мусиенко, С.А. Анализ современных методов управления персоналом хозяйствующего субъекта как фактор его развития / С.А. Мусиенко, Ю.Н. Дмитриева // Вестник ИМСИТ. – 2021. – № 1 (85). – С. 60-64.